

**USO DA MÍDIA PODCAST NAS PRÁTICAS EDUCACIONAIS
CONTEMPORÂNEAS****DOI: 10.5281/zenodo.16415385****Luciana de Oliveira Matos Cunha**

*Graduação em Biblioteconomia pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Mestranda em Science in Emergent Technologies in Education pela Must University. Lattes: <https://lattes.cnpq.br/9913307237844413>
Contato: lucianadeoliveira@ufmg.br*

RESUMO: Esse trabalho apresenta a utilização da mídia digital podcast no cenário educacional contemporâneo. A pesquisa tem como objetivo conceituar o podcast e destacar suas contribuições quando integrado às práticas de ensino contemporâneas. Abordagens pedagógicas que utilizam a mídia podcast auxiliam os estudantes no domínio de gêneros textuais, tanto orais quanto escritos. A produção de conteúdo em formato de podcast permite que os estudantes adotem uma postura mais ativa e participativa, promovendo seu protagonismo no processo de aprendizagem. A metodologia empregada foi a pesquisa bibliográfica, que se baseia em informações já publicadas sobre o tema proposto. O estudo revelou contribuições significativas para os estudantes, tais como envolvimento, motivação e desenvolvimento de competências e habilidades cognitivas. No entanto, foram também identificados desafios no uso do podcast nas práticas pedagógicas, incluindo questões relacionadas à inclusão digital, ao formato da mídia e à resistência ao uso do podcast por estudantes ou mesmo por educadores que não costumam integrar recursos tecnológicos em suas práticas educacionais. Assim como em qualquer abordagem pedagógica, a avaliação é fundamental para garantir que a utilização do podcast seja adequada ao contexto educacional em que está inserido.

Palavras-chave: Podcast. Mídias digitais. Prática de ensino. Educação.

ABSTRACT: This work presents the use of the digital media podcast in the contemporary educational landscape. The research aims to conceptualize the podcast and highlight its contributions when integrated into modern teaching practices. Pedagogical approaches that utilize podcast media assist students in mastering both oral and written text genres. The production of podcast content allows students to adopt a more active and participatory role, promoting their agency in the learning process. The methodology employed was bibliographic research, which is based on information already published on the proposed topic. The study revealed significant contributions for students, such as increased engagement, motivation, and the development of cognitive skills and competencies. However, challenges in using podcasts in pedagogical practices were also identified, including issues related to digital inclusion, the media format, and resistance to using podcasts by students and educators who do not typically integrate technological resources into their educational practices. As with any pedagogical approach, evaluation is essential to ensure that the use of podcasts is appropriate for the educational context in which they are applied.

Keywords: Podcast. Digital media. Teaching practice. Education.

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA – REC

1 Introdução

A utilização massiva de smartphones, tablets, computadores e outras ferramentas tecnológicas de acesso à internet integra a rotina diária da sociedade contemporânea. Esse comportamento influencia diretamente a área da educação, que também se apropria do uso das tecnologias digitais como forma de potencializar os processos de ensino e aprendizagem. As Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDICs) e seus recursos multimídia tem apresentado grande potencial no ambiente educacional por oferecer experiências dinâmicas de aprendizado e outras vantagens que rompem cada vez mais com as abordagens tradicionais de ensino. Ao associar a expressão oral à tecnologia digital, a mídia podcast oferece uma experiência rica de aprendizagem quando inserida nas práticas educacionais contemporâneas.

O objetivo geral desse estudo consiste em conceituar o podcast e destacar suas contribuições quando integrado às práticas de ensino contemporâneas.

A metodologia de pesquisa utilizada corresponde à pesquisa bibliográfica, definida por Marconi e Lakatos (2003, p. 43) como o “levantamento de toda a bibliografia já publicada, em forma de livros, revistas, publicações avulsas e imprensa escrita. Sua finalidade é colocar o pesquisador em contato direto com tudo aquilo que foi escrito sobre determinado assunto.”

Inicialmente, foi explicada a definição de podcast e suas características. Na sequência, foram apresentadas contribuições e desafios resultantes da utilização dessa mídia digital nas práticas educacionais. Em seguida, foram sinalizados exemplos reais do uso de podcasts em abordagens educacionais.

2 Podcast como recurso educacional

Há 20 anos o primeiro arquivo podcast brasileiro havia sido criado. O termo tem sua origem na junção de duas palavras: *iPod* e *broadcasting*. A primeira delas, *iPod*, se refere ao equipamento portátil de reprodução de áudio da marca Apple; o termo *broadcasting* significa transmissão de dados e informações (Scartezini & Arantes, 2023). De maneira geral, podcast pode ser entendido como programas de rádio via internet estruturados em episódios que podem ser ouvidos a qualquer momento de forma prática e rápida por meio de computadores, smartphones ou outros dispositivos. Geralmente utilizam o formato MP3, um tipo de arquivo digital que comprime o áudio tornando-o menor em tamanho, característica que facilita o download e sua transmissão pela internet. Embora o formato de áudio seja o mais conhecido e utilizado, a publicação do podcast pode incluir também textos e imagens, “complementando

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA – REC

seu conteúdo e enriquecendo a experiência hipermídia do usuário.” (Jesus, 2014, p. 22). Produzir e divulgar podcasts são ações relativamente fáceis, uma vez que existem hoje diversas plataformas gratuitas que permitem a gravação e o compartilhamento dos conteúdos produzidos.

Existem diferentes possibilidades de aplicação do podcast nas práticas de ensino. Entrevistas, debates, narrativas, análises, aulas expositivas e discussões em grupo são algumas das diversas possibilidades de se explorar um tema ou um tópico específico. Ao escolher a utilização da mídia podcast e a melhor maneira de explorá-la na prática de ensino, o professor mediador deve sempre levar em consideração o contexto de sua aplicação.

Práticas educacionais que utilizam a mídia podcast auxiliam o aluno a dominar gêneros textuais, tanto orais quanto escritos. O enfoque dado à oralidade serve de estímulo ao cérebro com potencial para desenvolver nos estudantes competências cognitivas e análise reflexiva de informações, tornando o aprendizado mais significativo.

Ao produzir um conteúdo podcast, o estudante assume uma postura mais ativa e participativa, estimulando o seu protagonismo no processo de aprendizagem. A produção de episódios de podcast realizadas em grupos de estudantes contribui de modo expressivo para a construção coletiva do conhecimento. De acordo com Scartezini e Arantes (2023, p. 6), “o uso de podcasts possibilita ainda que o estudante deixe de ser apenas um receptor do conteúdo para, de forma conjunta, com o professor e demais alunos, poder criar, investigar e compartilhar conhecimentos.”

A motivação e envolvimento dos estudantes são aspectos importantes estimulados nas práticas pedagógicas que envolvem o uso de podcast. É sabido que o estímulo e interesse dos alunos em relação ao conteúdo a ser estudado estão diretamente ligados aos bons resultados alcançados num processo de aprendizagem e construção do conhecimento.

As mídias digitais, de uma forma geral, apresentam potencial inclusivo. No que se refere ao podcast, essa ferramenta é capaz de atender aos estilos de aprendizagem e perfis variados dos estudantes. As diferentes formas de uso e abordagens do podcasts podem atender às necessidades de uma turma de alunos, assim como permitir que conteúdos específicos sejam explorados individualmente, conforme a necessidade de cada estudante. A mídia podcast oferece ainda oportunidades de aprendizado também para alunos com necessidades especiais, como a deficiência visual e dislexia.

Outra contribuição diz respeito à flexibilidade dada ao aluno para acesso ao conteúdo do podcast e a oportunidade de revê-lo no horário e local mais conveniente para seu estudo.

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA – REC

Além disso, o dinamismo e a interação entre alunos de regiões geograficamente distantes são capazes de enriquecer a experiência de aprendizagem e estimular habilidades de pensamento crítico nos estudantes de diferentes culturas.

Como qualquer outra mídia inserida em práticas pedagógicas, o uso do podcast também apresenta alguns desafios. Problemas ligados ao aspecto da inclusão digital envolve questões de acesso e infraestrutura relacionadas aos dispositivos e à internet e as competências e formação digital de educadores e estudantes. Esse tipo de mídia pode ainda não corresponder às expectativas dos alunos enquanto ferramenta apropriada para o aprendizado. O formato de áudio do podcast não contempla de forma satisfatória alunos com preferência de aprendizado voltado para o contato visual, tampouco atende estudantes com deficiência auditiva. A falta de motivação e participação do aluno afeta diretamente o sucesso do uso do podcast na prática pedagógica. A resistência ao uso do podcast também pode partir dos educadores que, muitas vezes, utilizam apenas os métodos tradicionais de ensino e não integram recursos tecnológicos no cotidiano de suas práticas educacionais.

Isso posto, a avaliação do uso de podcast na prática educacional deve ser contínua a fim de analisar os resultados de aprendizagem alcançados e identificar oportunidades de adaptação e/ou ajustes no uso dessa mídia, visando adequar-se ao contexto em que se encontra.

3 Exemplos do uso de podcasts em abordagens educacionais

Scartezini e Arantes (2023) relatam uma experiência de uso da ferramenta podcast no curso de graduação em física durante o ensino remoto por ocasião da pandemia do Covid 19. A produção de podcasts se deu a partir de uma seleção de artigos de revistas científicas com o conteúdo da disciplina. Foram criados roteiros para se trabalhar o tema e auxiliar os estudantes na gravação dos áudios. Com duração de 8 a 10 minutos, as gravações incluíam entrevistas ou apenas a narração em áudio. Após as edições por meio do software de áudio Audacity, os podcasts foram disponibilizados aos colegas através da plataforma Google Sala de Aula para que todos os alunos da disciplina formulassem perguntas e mais tarde pudessem discutir o tema nas aulas remotas no formato síncrono. Vale ressaltar que todo o processo de produção dos podcasts foi orientado pelo professor da disciplina. Foram observados no estudo e na avaliação final da disciplina que a mídia podcast possibilitou a oralidade e contribuiu para a participação e discussão da atividade proposta, favorecendo a um maior domínio do conteúdo pelos estudantes.

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA – REC

Jesus (2014) relata a experiência intitulada ‘Música na web’, que envolveu o uso de podcasts nas aulas de Educação Musical com alunos do sexto ano em uma escola pública em Portugal. Na primeira etapa do projeto, os alunos gravaram em sala de aula uma música de sua escolha, que foi posteriormente disponibilizada em um site criado para o projeto. Na segunda etapa, o professor adicionou trechos de músicas e sugestões no mesmo site, incentivando os alunos a comentarem sobre a autoria das composições, o que gerou uma interação significativa. Na terceira etapa, os alunos tiveram a oportunidade de participar de um concurso de flautas após o professor disponibilizar o instrumental de uma canção no site do projeto. Na quarta etapa, os alunos gravaram uma canção de sua escolha, utilizando um instrumento musical ou apenas a voz, através do Audacity. Em cada gravação, eles incluíam comentários na tentativa de adivinhar o nome da música escolhida por seus colegas. Na quinta etapa, os alunos foram divididos em grupos e gravaram um episódio contendo áudio e texto sobre períodos históricos da música. Este tema curricular, que geralmente apresenta dificuldades de assimilação, despertou maior interesse nos alunos graças ao uso do podcast. Na sexta e última etapa, os alunos escolheram um compositor e uma música, desafiando os colegas a adivinhar o nome do compositor. A participação dos alunos variou em cada etapa, com momentos de maior e menor engajamento. Todos os episódios criados foram disponibilizados na internet. Ao final do projeto, os alunos responderam a uma avaliação sobre cada uma das etapas do uso do podcast na prática de ensino da disciplina. Os resultados indicaram a satisfação dos estudantes e revelaram o potencial da mídia podcast na disciplina.

Por sua vez, Lenharo e Cristovão (2016) descrevem o uso do podcast na capacitação e atualização de educadores. Os autores registraram a participação e interação entre professores de língua inglesa numa formação continuada com atividades de análise de capacidades linguísticas e produção de texto usando a mídia digital podcast. Para a realização da atividade, os docentes foram separados em grupos e também incentivados a produzir de forma independente. Foram observadas tanto dedicação como resistência de alguns grupos de participantes no uso da mídia digital. Ao final, os arquivos de podcasts produzidos foram disponibilizados para acesso em sites como Podbean.com e PodOmatic.com. Embora a pesquisa tenha revelado alguma resistência no uso do podcast por parte dos educadores, é sempre importante estimular reflexões sobre a importância do uso de ferramentas tecnológicas na educação bem como ressignificar suas potencialidades.

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA – REC

Considerações Finais

A intensa utilização de ferramentas tecnológicas pela sociedade atual impacta diretamente a educação, que cada vez mais inova seus métodos de ensino e se beneficia do uso das TDICs nos processos de ensino e aprendizagem. A incorporação da mídia podcast nas práticas educacionais contribui para o aprimoramento de competências relacionadas à oralidade e comunicação, incentiva os estudantes a descobrir novas habilidades e estimula o seu protagonismo no processo de aprendizagem.

O educador e sua importante função de mediador do processo pode também combinar outras mídias ao uso do podcast a fim de obter resultados satisfatórios nas práticas de ensino. Para que haja uma aprendizagem significativa, é fundamental que o estudante se sinta motivado e participe da atividade proposta, e assim construa coletivamente o conhecimento.

O uso de podcasts deve ser continuamente avaliado para se adequar aos objetivos da prática educacional. Outras análises sobre o assunto são igualmente importantes para um uso apropriado do podcast e outras mídias digitais na área educacional.

Referências Bibliográficas

Jesus, W. B. de (2014). **Podcast e educação: um estudo de caso**. Dissertação de mestrado, Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Rio Claro, SP, Brasil. Disponível em <http://hdl.handle.net/11449/121992> Acessado em 7 de outubro de 2024.

Lenharo, R. I. & Cristovão, V. L. L. (2016). Podcast, participação social e desenvolvimento **Educação em Revista**. Belo Horizonte, 32(1). Disponível em <https://periodicos.ufmg.br/index.php/edrevista/article/view/21242> Acessado em 7 de outubro de 2024.

Marconi, M. de A. & Lakatos, E. M. (2003). **Metodologia do trabalho científico**. São Paulo: Atlas.

Scartezini, B. C. & Arantes, A. R. (2023). Podcast como ferramenta pedagógica na formação inicial de licenciandos em Física. **Revista Docência do Ensino Superior**. Belo Horizonte, 13. Disponível em <https://doi.org/10.35699/2237-5864.2023.38365> Acessado em 7 de outubro de 2024.